

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Жаркина Акниет Нұржанқызы

Педагог, учитель физики, КГУ Кишкенекольская казахская школа – гимназия Республика
Казахстан, СКО, г. Кокшетау, с. Кишкенеколь

akim27akniet@gmail.com

Аннотация. В данной статье был дан анализ тенденций развития современного образования в Казахстане, который показал о необходимости подготовке конкурентно способных компетентных специалистов. О проблемах в современном образовании начальной школы, средней общеобразовательной школы, средне-специальных учебных заведениях. Совершенствование физических способностей и познавательного кругозора личности, организация исследовательских, творческих центров и центра охраны здоровья. Внедрение основ педагогического менеджмента в учебно-воспитательный процесс. Все это свидетельствует о становлении процесса организации современного образования с определенными проблемами.

Ключевые слова: тенденция, современное образование, начальная школа.

Abstract. This article analyzes the trends in the development of modern education in Kazakhstan, which showed the need to train competitive competent specialists. About the problems in modern education of primary schools, secondary schools, secondary specialized educational institutions. Improvement of physical abilities and cognitive horizons of the individual, organization of research, creative centers and a health protection center. The introduction of the basics of pedagogical management into the educational process. All this testifies to the formation of the process of organizing modern education with certain problems.

Keywords: trend, modern education, primary school.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Qozog'istonda zamonaviy ta'limning rivojlanish tendentsiyalari tahlil qilinadi, bu esa raqobatbardosh malakali mutaxassislarni tayyorlash zarurligini ko'rsatdi. Boshlang'ich maktablar, o'rta maktablar, o'rta maxsus o'quv yurtlarining zamonaviy ta'limidagi muammolar haqida. Shaxsning jismoniy qobiliyatlari va kognitiv ufqlarini takomillashtirish, tadqiqot, ijodiy markazlar va sog'liqni saqlash markazini tashkil etish. Pedagogik menejment asoslarini o'quv jarayoniga joriy etish. Bularning barchasi muayyan muammolar bilan zamonaviy ta'limni tashkil etish jarayonining shakllanishidan dalolat beradi.

Kalit so'zlar: trend, zamonaviy ta'lim, boshlang'ich maktab.

Состояние современного казахстанского образования во всех его структурных подразделениях - начальная школа, средняя общеобразовательная школа, средне-специальные учебные заведения и высшее образование, вызывает серьезные нарекания со стороны практически всех задействованных тем или иным образом лиц: преподавательского состава, самих учащихся и их родителей. Похоже довольны только лишь сами чиновники министерства образования и науки из года в год рапортующие о грандиозных успехах, продвижении в мировых рейтинга и все более высоких показателях ПГК и ЕНТ.

Стоит ли говорить о том, какой вред приносит подобное формально-бюрократическое отношение к национальной системе образования. Между тем значительный опыт в этой сфере был накоплен еще в советскую эпоху. Как совершенно справедливо писал в своей статье «Возрождение нравственных ценностей - одна из главных

задач КНПК» секретарь ЦК КНПК и депутат Мажилиса Парламента Казахстана Жамбыл Ахметбеков «Коммунисты на протяжении всех лет советской власти уделяли огромное значение развитию культуры и образования, благодаря чему были достигнуты впечатляющие успехи во всех областях общественной жизни и науки».

В Стратегической программе «Казахстан-2050» президентом страны Н. А. Назарбаевым отмечено: «Для того, чтобы стать конкурентноспособным развитым государством, мы должны стать страной с высоким уровнем грамотности. В современном мире просто грамотность стала недостаточной. Наши граждане постоянно должны осваивать навыки работы в современной промышленности, оснащенной передовым оборудованием».

Взяв за основу своей деятельности данную стратегическую программу Кызылординский гуманитарный колледж имени М. Маметовой является одним из ведущих учебных заведений республики, главной целью которого является подготовка профессионально компетентных специалистов, конкурентоспособных в современном веке глобализаций.

Колледж одним из самых первых в республике начал изучение и внедрение международной передовой практики в учебный процесс в соответствии с основными условиями международного стандарта профессиональной квалификации будущих специалистов.

Миссия: Деятельность Кызылординского гуманитарного колледжа имени М. Маметовой основывается на интеграции учебного процесса с инновациями, внедренных в 142 профессионально-технические учебные заведения нашей страны и в соответствии со спросом государства в деле обеспечения рынка труда высококвалифицированными специалистами; совершенствование общечеловеческих духовных ценностей в деле расширения интеллектуального потенциала общества.

Стратегические направления колледжа:

- ⌘ Подготовка конкурентно способных компетентных специалистов;
- ⌘ Совершенствование физических способностей и познавательного кругозора личности, организация исследовательских, творческих центров и центра охраны здоровья;
- ⌘ В рамках электронного обучения (e-learning) на 2010–2020 годы, совершенствование работы педагогического коллектива, развитие информационно-обучаемой среды;
- ⌘ Развитие взаимодействия с международными и социальными партнерами; ⌘ Выполнение мероприятий, посвященных 25-летию Независимости РК, направленных на реализацию программ международной выставки ЭКСПО-2017.
- ⌘ Внедрение основ педагогического менеджмента в учебно-воспитательный процесс; Обеспечение возможностей освоения английского языка в рамках политики трехязычия, а также реализация возможностей для освоения нескольких специальностей для выпускников колледжа.

За последнее время преподаватели колледжа завоевывают призовые места в конкурсах и соревнованиях разного уровня: международный конкурс «Шоканские чтения», конкурс «Мой инновационный урок», конкурс «Золотой диск-2011», республиканские конкурсы «Лучший педагог-2012», «Лучший педагог-2013», конкурс учителей английского языка «Modern English teacher», областной конкурс «Лучший куратор — 2014», «Лучший

учебно - методический кабинет-2014», номинация «Учитель года», что служит поднятию статуса колледжа в деле подготовки конкурентоспособных специалистов.

Акиматом Кызылординской области и Международным общественным фондом КАТЕУ подписан Меморандум о сотрудничестве на 2015–2018 годы. С 20015–2016 учебного года учащиеся специальностей «Начальное образование», «Дошкольное воспитание и обучение», «Основное среднее образование» (Информатика, Иностранный язык, Физика, Математика) по программе Международного общественного фонда КАТЕУ дополнительно к своей специальности студенты осваивают и английский язык.

Эти приоритетные направления деятельности Кызылординского гуманитарного колледжа им. М. Маметовой направлены на реализацию основных аспектов, указанных в программе Президента РК Н. А. Назарбаева по подготовке специалистов: «... чтобы сохранить независимость, в стране должна быть сильная экономика, сильная защита, здоровые граждане. Не важно, какую специальность выберет человек, главное — правильно освоить выбранную специальность, достигнуть расцвета, стать мастером своего дела» [3]. Эти направления являются руководством к действию для преподавателей и в целях внедрения инновационных технологий, в соответствии с современными спросами и требованиями цивилизованного общества.

REFERENCES

1. Н. А. Назарбаев «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» Указ Президента Республики Казахстан от 18 декабря 2012 года № 449.
2. План нации//Материалы по расширенному заседанию Правительства под председательством Нурсултана Назарбаева(г.Астана, 5 мая 2015 года).
3. Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 11 ноября 2014 года «Нұрлы жол — путь в будущее»